

ВИЗУАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАШКАДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА

Таирова Юлия Рафаэлевна

Базовый докторант Государственной академии хореографии Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418170>

Аннотация. В статье рассматривается визуальная символика танцевальной культуры Кашкадарьинского региона Узбекистана, где древние традиции декоративно-прикладного искусства органично взаимодействуют с хореографическим наследием. Особое внимание уделяется ремесленным элементам — костюму, орнаменту и аксессуарам — как ключевым визуальным маркерам, формирующим художественный облик национального танца.

Ключевые слова. Кашкадарьинский регион, танцевальная культура, визуальная символика, культурный код, традиционный костюм, орнамент.

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimiy dekorativ-amaliy san'at an'analari xoreografik meros bilan uzviy bog'liq bo'lgan O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati raqs madaniyatining vizual ramziyligi ko'rib chiqiladi. Milliy raqsning badiiy xarakterini shakllantiruvchi asosiy vizual belgilar sifatida hunarmandchilik elementlari - kostyum, bezak va aksessuarlarga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar. Qashqadaryo viloyati, raqs madaniyati, tasviriy ramziylik, madaniy kod, an'anaviy libos, bezak.

Abstract. This article examines the visual symbolism of the dance culture of the Kashkadarya region of Uzbekistan, where ancient traditions of decorative and applied arts seamlessly interact with choreographic heritage. Particular attention is paid to craft elements—costume, ornamentation, and accessories—as key visual markers shaping the artistic character of national dance.

Keywords. Kashkadarya region, dance culture, visual symbolism, cultural code, traditional costume, ornamentation.

Одним из ключевых аспектов уникальности Кашкадарьинской области в контексте материального и нематериального культурного наследия Узбекистана является сохранение традиционных элементов народной одежды, которые трансформировались и переосмыслились в танцевальной культуре региона. Они сохраняют важнейшие визуальные и символические черты, укоренённые в декоративно-прикладном искусстве региона — такие как традиционные орнаменты, цветовые решения, формы головных уборов и элементы отделки.

Под влиянием требований сцены народный костюм претерпел определённую стилизацию: были внесены изменения, направленные на обеспечение большей свободы движений, усиление пластической выразительности и акцентуацию динамики танца. Тем не менее, эти трансформации не разрушили связь с традицией, а, напротив, подчеркнули её актуальность и выразительную силу. Сценический образ стал своего рода художественным медиатором между прошлым и настоящим, в котором декоративные элементы не только украшают, но и «рассказывают» о культурной памяти народа.

В Кашкадарьинском регионе прослеживается уникальная взаимосвязь между декоративно-прикладным искусством и танцевальной пластикой: ремесленные изделия формируют визуальную структуру сценического костюма, а хореография наполняет её движением, символом и эмоцией. Этот синтез усиливает художественное воздействие народного танца и способствует сохранению локальной культурной идентичности в современном контексте.

Ткацкое искусство в этом крае достигло поистине выдающихся вершин. Сочетание благородных натуральных материалов – шелка, хлопка и шерсти – с индивидуальными техниками окрашивания и замысловатыми узорными орнаментами превращало ткани в произведения искусства, превосходящие свою утилитарную функцию. Историческая родина Амира Темура, город Шахрисабз выделялся как ведущий центр вышивального искусства.

В традиционной культуре Узбекистана, включая Кашкадарьинскую область, одежда чётко отражала социальное положение, профессиональную принадлежность, возраст, семейный статус и этнокультурную идентичность. Таким образом, хотя формально «кастовых» различий, подобно индийской культуре не было, визуальная дифференциация через костюм играла важную роль в общественной структуре и культурной репрезентации.

Люди высокого социального статуса — представители знати, духовенства или обеспеченного купечества — носили дорогие ткани, такие как шёлк, хлопок высшего качества, украшенные серебряной вышивкой. Одежда таких людей отличалась качеством тканей, насыщенностью цвета, сложностью кроя и количеством декоративных элементов. В отличие от них, представители ремесленных, земледельческих и чабанов носили более простую одежду, изготовленную из доступных материалов, таких как хлопок или шерсть, с менее сложными орнаментами, однако и она сохраняла традиционную символику и региональные особенности. Кроме того, различия в одежде отражали не только статус, но и профессиональную сферу. Танцоры, музыканты и певцы, выступающие на праздниках, могли носить костюмы, стилизованные под одежду знати, что позволяло им визуально усилить сценический образ и соответствовать эстетическим ожиданиям публики. Важно отметить и этнические особенности: в Кашкадарьинской области проживают различные этнические группы, каждая из которых имела свои особенности в одежде. Танцевальные образы в этом контексте представляли собой синтез традиционного и сценического образов.

Региональную особенностью выступает цветовой контраст – красно-жёлтые, красно-синие полосы, фиолетовый узор на жёлтом фоне, зелёные и бело-жёлтые сочетания. Цветовая гамма строится на объединении насыщенных, противоположных оттенков – алого, рыжего, лазурного, изумрудного, белоснежного, угольного.

Орнамент играл и продолжает играть исключительно важную роль в формировании танцевального образа в культуре Кашкадарьинской области — и не только как декоративный элемент, но и как носитель символического и культурного значения. Он выполнял ряд функций:

1. **Символическая функция:** Орнаменты часто несут глубокую смысловую нагрузку. Например, каплевидный «tumor» символизируют защиту, растительные узоры — плодородие и жизнь, геометрические мотивы — гармонию и порядок. Эти символы усиливают содержание танца, связывая движение с народной мифологией и мировоззрением.

2. **Ритмическое усиление пластики:** Орнамент, размещённый на рукавах, подоле, головном уборе, повторяет или акцентирует движения тела. Он как бы "танцует вместе с танцором", создавая визуальные ритмы, дополняющие музыку и хореографию. Таким образом, орнамент помогает зрителю воспринимать движение не только в динамике, но и в графической структуре.

3. **Региональная идентичность:** Узор может указывать на определённый район, общину или даже семейную принадлежность. Кашкадарьинские орнаменты, в отличие от бухарских или ферганских, имеют свои характерные формы, цвета и композиции. Это делает костюм и танец легко узнаваемыми, укрепляя локальную культурную идентичность.

4. **Эстетическая цельность образа:** В традиционном танце важна не только техника, но и общая сценическая эстетика. Орнамент помогает создать завершённый, выразительный образ, в котором всё — от линии костюма до движения пальцев — работает на единый художественный эффект.

Опираясь на развитое воображение и внимательное изучение степной природы, мастера ткачества создавали разнообразные текстильные произведения, от небольших до крупных, наделяя их уникальными мотивами: орнаментальными розетками: «Kordi osh», «мака - kuktnori gul», «sandiq», «doira gul», «grayxon gul», «bulut nusxa», следы хвоста павлина «tovus dumi».

Орнаменты, используемые в сценических костюмах, являются не просто декоративным элементом, но и важным средством коммуникации со зрителем. Они могут передавать информацию о времени и месте действия, социальной принадлежности персонажа, его настроении и намерениях. Искусное использование орнаментов способно усилить эмоциональное воздействие спектакля, создать атмосферу и погрузить зрителя в мир представления. Орнамент еще мог включать геометрические мотивы: ромбы, треугольники, каплевидные «turogi» (амулеты) и цветочные формы, производившие выразительное впечатление.

При создании сценического костюма необходимо учитывать масштаб орнамента, его цвет и фактуру. Выбор орнамента для сценического костюма – это сложный и творческий процесс, требующий от художника по костюмам знания истории орнамента, понимания его символического значения и умения сочетать различные элементы в единое целое. Только в этом случае орнамент станет не просто украшением, а неотъемлемой частью сценического образа. Слишком мелкий орнамент может потеряться на большом расстоянии, а слишком крупный – отвлечь внимание от лица артиста. Цвет орнамента должен гармонизировать с общей цветовой гаммой костюма и соответствовать характеру персонажа. Фактура орнамента может быть гладкой, рельефной или объемной, в зависимости от поставленной задачи.

Что же составляет танцевальный образ? Это не только движения, но и визуальное оформление — костюм, украшения, головные уборы, которые акцентируют смысл хореографии. Обзор научных публикаций по указанной тематике выявляет работу Нодир Б.; Ибрахимова Б.; Давлатовой С., где подробно рассматривается узбекский национальный костюм, с акцентом на специфику, характерную для южных регионов Узбекистана, примечательно Кашкадарьинской области. Рассмотрим детально образы Кашкадарьинского национального костюма:

1) Женская одежда, например, состояла из внутреннего платья белого цвета, рукава которого были самыми длинными, платья- туники, халата (камзул, курта),

шаровар, головного убора (дуппи, култа, кийгич, чамбар шох) и головной накидки «Джеляк». А обувью выступали ичиги (махсы) и галоши (кавуш). Украшениями выступают: Зулкап (для волос), хафабанд, серьги «бешоёк», браслеты «блакузук», «понча» (колокольчики), «сочпупак».

2) Мужская одежда состояла из традиционных шаровар (иштон), длинной рубашки (яктак, гуппи), халата (чапан), поясом (чумчулагой) к которым подвешивали разнообразные кошельки. Обувь: махсы, мукки или чорик. Головными уборами выступали: тюбетейки - дуппи, кулохи, а также гиламдуппи.

Главным декоративным элементом женской одежды «Джеляк» выступали богатые вышивки и яркие кисточки "попук", выполненные из разноцветных нитей. Эти кисти, размещённые по краям одежды — придают костюму динамичность и выразительность за счёт своих подвижных, ритмичных форм. Подобного украшения не встречается в других регионах Узбекистана, что делает «попук» уникальной чертой культурной традиции Кашкадарьи. Это оригинальное сочетание эстетики и символики превращает их в важный маркер региональной самобытности и неповторимости народного костюма.

В одежде встречаются орнаменты ромбов, треугольников, прямоугольников, цветочный, миндалевидный «Bodom», «Ilon izi» — след змеи, оберегающего мотива, а также "Qalampir-gul", "Kalampir-nusxa", "Mehrob-gul", "Qushbodom", "Taroq-gul" (taroq naqsh), "Gul-safsar" (iris), "Chor - qalampir".

Традиционная одежда народа, сохранившая в себе ключевые элементы этнической идентичности, нашла отражение в танцевальной культуре, однако в процессе адаптации к сценическим условиям она претерпела значительные изменения. Сохраняя характерные черты — такие как орнаментальные мотивы, цветовая гамма и типичные аксессуары — костюм был модифицирован с учётом требований к удобству движений, сценической выразительности и зрелищности.

На сегодняшний день сценический костюм Кашкадарьинской области претерпел ряд изменений в рамках модернизации. В современной интерпретации костюма для танцев с эстрадными мотивами больше не используются традиционные элементы, такие как головной убор кийгич и накосник. Также джеляк — важная часть традиционного наряда — в подобных постановках утратил своё применение. Вместо традиционной обуви танцовщицы теперь носят сценические туфли, украшенные под золото, что придаёт образу дополнительный блеск и эффектность на сцене.

Мужской сценический танцевальный костюм Кашкадарьинской области также претерпел определённые изменения в рамках модернизации и адаптации к современным требованиям сценического искусства. Одним из главных изменений стало исключение традиционного халата — чапана — из сценического образа танцора. В традиционном костюме чапан исполнял важную культурно-эстетическую и функциональную роль, подчеркивая региональную принадлежность и обычаи. Однако в условиях сценического исполнения, особенно при работе с хореографией, включающей современные и эстрадные элементы, ношение халата стало затруднительным. Основной причиной отказа от чапана стало то, что он ограничивает амплитуду движений, особенно в области плеч и бёдер, а также добавляет лишний вес, что негативно влияет на технику исполнения.

Для мужского кашкадарьинского танца характерна высокая динамика, включающая большое количество прыжковых элементов, резких поворотов, активной работы корпуса и ног. Эти особенности требуют максимальной свободы движений и легкости костюма, чтобы танцор мог полностью раскрыть выразительность и техничность

исполнения. В этом контексте чапан оказался нецелесообразным элементом для сценической интерпретации.

Эти изменения в сценическом костюме продиктованы не только техническими требованиями к исполнению, но и эстетическими задачами современной сценографии. В условиях театрализованного представления важно обеспечить максимальную свободу пластики танцора — это позволяет точно передавать нюансы движения, акцентировать хореографические детали и добиваться высокой выразительности. Ограничения, накладываемые традиционными элементами одежды, такими как чапан или плотные многослойные ткани, могут исказить или ослабить художественный эффект танца, снижая его эмоциональное и визуальное воздействие на зрителя.

Современный сценический костюм, таким образом, становится не просто носителем этнической или региональной идентичности, но и активным участником сценического действия. Он работает в комплексе с хореографией, светом, музыкой и постановочной композицией, формируя целостный визуальный образ. Благодаря этому костюм выполняет двойную функцию: с одной стороны, он сохраняет элементы культурного кода и передаёт особенности традиционного костюма региона, с другой — становится частью современного художественного языка, отвечающего требованиям театральной выразительности и технологичности сцены.

Таким образом, сценическая интерпретация народного костюма представляет собой сложный синтез — диалог между традицией и современностью, между этнографической достоверностью и функциональностью сценического пространства. В этом контексте каждый элемент костюма рассматривается не только как историческая деталь, но и как пластически и визуально значимый компонент сценического образа, способный усиливать художественное воздействие танцевального исполнения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Нодир Б. Традиционная одежда кашкадарьинских женщин первой половины XX в. // *San'at*, № 2. – 2005.
2. Гайсина, Р. Ш. Традиционные этноэлементы в одежде как возможность популяризации культурного наследия народа // *ORIENSS*. №4. – 2024.
3. Iskandarov Sh. A. Historiography of the lifestyle and ethnocultural processes of the Uzbeks of the Kashkadarya oasis // *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, Volume 03, Issue 10. – 2023.
4. Давлатова С. Қашқадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик», «Янги аср авлоди», - 2006.
5. Копосова Л. В., Галеева Т. А. Искусствоведческий подход при анализе и реконструкции палеокостюма // *Археология евразийских степей*. №1. - 2019.
6. Ибрахимов Б. Б. Народная одежда средней Азии (xviii-первая половина XIX веков) // *Ученый XXI века*. №1 (60). – 2020.
7. Давкаров А., Носиров Б., Собитов О., Саидова З. Исторические основы и современная интерпретация узбекского фольклорного танца // *ОИИ*. №4.2021.
8. Исмаилова М., Абдуллаев Ш. Фольклорное исполнительство Кашкадарьи. *San'at*. Выпуск №3 – 2011.
9. Юлдашева С. Узбекское национальное фольклорное искусство и этнокультурные ценности. Т.: Навруз. 2014.